

MAKTAB O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O'QITISHDA INTERAKTIV MUSIQIY METODLARDAN FOYDALANISH HAMDA DARS JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Sultonaliyeva Aziza Otabek qizi

Temiz iqtisodiyot va servis

universiteti xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 2-kurs talabasi.

shaxnozaazizova32@gmail.com

+998-91-076-11-21

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911321>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishda interaktiv musiqiy metodlardan foydalanishning ahamiyati, dars jarayonini samarali tashkil etishning zamonaviy usullari, o'quvchilarning til o'rganishiga bo'lgan qiziqishini oshirishda sun'iy intellekt (AI) dan foydalanish orqali o'quvchilarda vizual xotirani rivojlantirish, musiqa orqali o'quvchilarning eslab qolish qobiliyatini mustahkamlash hamda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Interaktiv metodlar, musiqiy yondashuv, dars samaradorligini oshirishda zamonaviy usullar, sun'iy intellekt(AI), Vizual xotira, interaktiv metodlar.

Аннотация: В данной статье анализируется значение использования интерактивных музыкальных методов при обучении английскому языку школьников, современные способы эффективной организации учебного процесса, а также применение искусственного интеллекта (AI) для повышения интереса учащихся к изучению языка. Рассматриваются вопросы развития визуальной памяти у учащихся, укрепления способности к запоминанию посредством музыки, а также формирования коммуникативных навыков.

Ключевые слова: Интерактивные методы, музыкальный подход, современные методы повышения эффективности урока, искусственный интеллект (AI), визуальная память, интерактивные методы.

Abstract: This article analyzes the importance of using interactive musical methods in teaching English to school students, as well as modern approaches to effectively organizing the learning process. It also examines the use of artificial intelligence (AI) to increase students' interest in language learning. The study highlights the development of visual memory, strengthening memorization skills through music, and improving communicative competence among learners.

Keywords: Interactive methods, musical approach, modern methods of increasing lesson effectiveness, artificial intelligence (AI), visual memory, interactive methods.

KIRISH: Zamonaviy ta'lim jarayonida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitishda metodik yondashuvlar tobora rivojlanib, kundan-kunga yangilanib bormoqda. An'anaviy ta'lim shakllari jadallik bilan interaktiv, kommunikativ, integrativ hamda sun'iy intellektga asoslangan innovatsion metodlar egallamoqda. Bu o'zgarishlar nabalki birgina davlat balki butun dunyoda, qolaversa har-qanday sohada sun'iy intellekt(AI) hamda xorijiy til ta'sirini ostida rivojlanmoqda.

Avvalo, ingliz tilini faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, kundalik hayotda qo'llaniladigan amaliy kommunikativ vosita sifatida o'rgatish zarurati bilan izohlanadi. Shu nuqtai nazardan, maktablarda o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning eshitish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishda interaktiv musiqiy metodlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ingliz tilini o'rganish jarayonida dolzarb muammolardan biri – (*The difficulty of memorizing words*) so'zlarni yodlashning murakkabligidir. An'anaviy yondashuvlarga to'xtaladigan bo'lsak, so'zlar ko'pincha kontekstdan uzilgan holda berilishi sababli, ularni uzoq muddat xotirada saqlash qiyinlashadi. So'zlarning asl ma'nosini anglash hamda tushunish qiyin kechadi.

Psixologik jihatdan inson miyasi ma'lumotni visual, eshitish, ma'no va assotsiatsiyalar orqali samaraliroq qabul qiladi va bu tabiiy ravishda saqlanib qoladi.

Bunda asosiy o'rinni musiqiy materiallar, qo'shiqlar, ritmik mashqlar va audio vositalar o'quvchilarning eslab qolish qobiliyatini kuchaytiruvchi samarali vosita hisoblanadi. Musiqa orqali o'rganilgan leksik birliklar emotsionallik va ritmik bog'lanishlar asosida mustahkamlanib, amaliy nutqda faol qo'llanila boshlaydi. O'quvchida o'rganilgan har-qanday ma'lumot shunchaki passiv xotirada emas, balki aktiv xotirada saqlana boshlaydi. Darslarning bir xil shaklda tashkil etilishi va interaktiv yondashuvlarning ytarli darajada qo'llanilmasligi o'quvchilarda zerikish hissini yuzaga keltiradi. Shu sababli ta'lim jarayonini o'quvchi markazli, interfaol va ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan holda tashkil etish zarurati ortib bormoqda.

Interaktiv metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirib, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va o'z fikrini erkin ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi va buni interaktiv musiqiy metodlar orqali tahlil qiladigan bo'lsak, interaktiv musiqiy metodlarning muhim afzalliklaridan biri - vaqt samaradorligidir. O'quvchilar bilimni mustaqil izlanish, muloqot va amaliy faoliyat orqali o'zlashtirgani sababli, o'qituvchi qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erisha oladi. Bu esa o'quvchilarda darsdan tashqari faoliyatga ham qiziqish uyg'otib, ingliz tilini chuqur o'rganishga turki beradi.

Musiqiy materiallar bilan boyitilgan darslar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi, ularning emotsional holatini ijobiy tomonga o'zgartiradi va o'rganish jarayonini yengillashtiradi. Dars jarayonlarini samarali tashkil etishda musiqiy metodlardan foydalanish faqatgina dars samaradorligi uchun emas, balki o'quvchilarning beixtiyor etika, estetik did hamda shu kabi insoniylik jihatlarini ham o'z o'rnida shakllanib borishida o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan multimedia vositalari, audio va video materiallardan foydalanish interaktiv metodlarning samaradorligini yanada oshiradi. Fanga, dars mavzusiga oid autentik qo'shiqlar va videoroliklar orqali o'quvchilar real til muhitiga yaqinlashadi, tabiiy talaffuz, intonatsiya va madaniy kontekstni o'zlashtiradi. Natijada ularning tinglab tushunish va gapirish ko'nikmalari rivojlanib, nutqiy kompetensiyasi boyiydi. Shu bilan birga, Quizlet, Kahoot, Wordwall kabi raqamli platformalar orqali o'quv jarayonini o'yin asosida tashkil etish o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni raqobat va hamkorlik muhitida ishlashga undaydi. Buni (1-rasm) da ham ko'rishimiz mumkin.

Interaktiv metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi. Dars jarayonining muloqot asosida tashkil etilishi o'quvchilarda o'ziga ishonchni kuchaytiradi, ularni erkin fikr bildirishga undaydi. Shu bilan birga, guruhli ishlash jarayonida o'quvchilar ijtimoiy hamkorlik, fikr almashish, murosaga kelish kabi muhim ko'nikmalarni egallaydilar. Bu jarayon ularning nafaqat til o'rganish, balki shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, interaktiv yondashuv madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirib, o'quvchilarni turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqotga tayyorlaydi.

Zamonaviy ta'lim paradigmasiga ko'ra, o'quvchi o'rganish jarayonining markazida turuvchi faol subyekt hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi. Masalan, "AI-assisted interactive learning" metodi orqali o'quvchilarga individual yondashuv asosida topshiriqlar beriladi. Ushbu metodda sun'iy intellekt o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos materiallarni taqdim etadi, xatolarni aniqlaydi va real vaqt rejimida tavsiyalar beradi. Bu jarayon o'qituvchi tomonidan amalga oshirilganda vaqt nuqtai nazardan tabiiy ravishda ulgurolmaslikka, har-bir o'quvchi bilan chuqur aloqa o'rnatilmaslikka olib keladi. Shuning uchun ham o'qituvchi o'z belgilangan vaqt chegarasidan kelib chiqib yondashadi. Sun'iy intellektdan foydalanish esa vaqtni to'g'ri taqsimlash va tejash, ayniqsa, o'quvchilarning barchasini darsda birdek faol ishtirok etishin ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, bugungi globallashuv jarayonida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'rganish dunyo miqyosida eng muhim kompetensiyalardan biriga aylanib bormoqda. Ilm-fan, texnologiya, iqtisodiyot va ta'lim sohalarida ingliz tilining o'rni tobora ortib borayotgani uni nafaqat o'quv predmeti, balki xalqaro muloqot vositasi sifatida

ham o'rganishni talab etmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim jarayoni an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida rivojlanmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limga keng joriy etilishi til o'rganish jarayonini tubdan o'zgartirib yubormoqda. Bugungi kundagi AI asosidagi platformalar o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlashi, ularning bilim darajasini tahlil qilishi, xatolarni aniqlashi va mos mashqlarni taklif etishi, o'quvchi o'z tezligida va o'z ehtiyojiga mos ravishda tilni o'zlashtirish imkoniga ega bo'lishi, ularda talaffuz, eshitish va nutq ko'nikmalarining rivojlanishi, shu bilan birga, o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirokchiga aylanib, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni yanada samarali darajada olib chiqayotganini ko'z o'ngimizda ko'rib bormoqdamiz.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt, interaktiv metodlar va musiqiy yondashuvlarning uyg'unligi xorijiy tillarni o'qitishda yangi bosqichni boshlab berdi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarni global raqobatga tayyor, ijodkor va kommunikativ kompetensiyaga ega komil shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, kelajak ta'limi aynan texnologiya, sun'iy intellekt, davlatlararo raqobat va innovatsiya bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanayapti desak mubolag'a bo'lmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ikromova, M. D. k. (2024). "Types of Interactive Methods in Teaching English as a Second Language". *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(10), 52-58. *Web of Journals*.
2. Ziyaboyeva, S., & Ibrokhimova, M. (2022). "Interactive Methods in Teaching English in Higher Educational Institutions". *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, Vol.
3. Jalolov J. **Chet til o'qitish metodikasi**. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
4. Kulimova, M. (2023). "Importance of Interactive Methods in Teaching English". *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, Vol. 1 No. 9.
5. MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS
6. Ganixanova, M. B. (2024). "The Interactive Methods and Principles of Foreign Language Teaching". *International Journal on Integrated Education*, e-ISSN: 2620-3502. Neliti.
7. G'oziev E.G. **Umumiy psixologiya**. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
8. Sulhairi, S., & Kurniawan, T. (2022). "An analysis of English language teaching strategies: basis for interactive teaching and learning activities". *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab*, 1(1), 26-32. *Jurnal Sunan Doe*.
9. Musiqa psixologiyasi. R.Qodirov. *Musiqa» nashriyoti TOSHKENT 2005*
10. www.ziyouz.com kutubxonasi/Diss.natlib.uz.
11. Dudeney, G., Hockly, N. **How to Teach English with Technology**. – Pearson, 2012.